

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Sadikova Umida Botirovna,
Ma'mun universiteti "Psixologiya va tibbiyot"
kafedrasi dotsenti, PhD. Xiva, O'zbekiston
E-mail.: temperament88@mail.ru

QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO'YILGAN BEMORLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515620>

ANNOTATSIYA

Maqolada qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlarning psixologik jihatdan o'rganish dolzarbligi, uni o'rganishdagi tadqiqotlarning ahamiyati, tibbiyot sohasiga psixologik aralashuv, xorijiy mamlakatlarda qandli diabet kasalligidagi bemorlarni psixologik tadbiq etishga doir bir qancha amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qandli diabet, kasallikning psixologik jihatlari, insulin, metabolizmi buzilishi, emotsional holat, kechinma.

Sadikova Umida Botirovna,
PhD., Associate professor of "Psychology and medicine"
department of Mamun University, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: temperament88@mail.ru

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS DIAGNOSED WITH DIABETES

ABSTRACT

The article analyzes the relevance of the psychological study of diabetes, the importance of research in its study, psychological intervention in medicine, a number of studies on the psychological application of patients with diabetes in foreign countries.

Keywords: Diabetes mellitus, psychological aspects of the disease, insulin, metabolic disorders, emotional state, experience.

Садикова Умида Ботировна,
Доцент кафедры «Психологии и медицины»
университета Мамун, PhD. Хива, Узбекистан
E-mail.: temperament88@mail.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется актуальность психологического изучения сахарного диабета, значение исследований по его изучению, психологическое вмешательство в медицине, ряд исследований по психологическому изучению больных сахарным диабетом в зарубежных странах.

Ключевые слова: Сахарный диабет, психологические аспекты болезни, инсулин, метаболические нарушения, эмоциональное состояние, переживания.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Bugungi kunda Yer sayyorasining aholi soni ko'rsatkichi bilan qaraganda 20 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan deyarli 7 % aholisi aziyat chekadigan qandli diabet kasalligi bevaqt o'limga sabab bo'lishi bilan yurak-qon tomir va onkologik kasalliklardan keyin uchinchi o'rinda turadi [14].

Tibbiyot sohasida faoliyat ko'rsatuvchi barcha yo'nalish mutaxassislari o'z ish faoliyatida qandli diabet bilan ishlashga to'g'ri keladi.

Butunjahonda Covid pandemiyasidan so'ng yurtimizda qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar yuqori ko'rsatkichni qayd qilib borilmoqda. Buning natijasida aholini endokrin kasalliklardan davolash borasida barcha hududlarda kasallikni oldini olish uchun psixofiziologik va psixologik profilaktik ishlarni amalga oshirish davr talabi hisoblanadi.

Pandimiyadan keyin insonlardan gigenik qoidalarga amal qilish qat'iy talab qilinadi. Bir martalik idishlardan foydalanish taklif etildi.

Har narsa me'yorida bo'lgani yaxshi, ortiqcha ozodalik esa ba'zi kasalliklar kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi paytlarda qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bolalarning soni keskin ravishda ko'paydi. Uzoq izlanishlardan keyin olimlar shunday xulosaga keldilar: barchasiga ota-onalarning haddan tashqari tozalikka intilishlari sabab bo'lgan. Tadqiqotlardan ma'lumki, atrof-muhitdagi ba'zi bakteriya va viruslar organizmning chidamligiga xizmat qiladi. Ya'ni ularga qarshi immunitet bolalikdan boshlab ishlab chiqariladi. Yuqori gigenik qoidalari sababli ulardan xalos bo'lishimiz esa o'z navbatida qandli diabet kasalligini olib kelishi mumkin[9].

Qandli diabet bizning davrimizning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, uning ko'lami tobora ortib bormoqda va har qanday yoshdagi va mamlakatlardagi odamlarning manfaatlariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Hozirgi vaqtda sayyoramizda 150 milliondan ortiq diabetga chalingan bemorlar bor va ularning soni har 15 yilda kamida ikki baravar ko'payishi prognoz qilinmoqda. Qandli diabet zamonaviy tibbiyotning eng jiddiy muammolaridan biri hisoblanib, uglevod almashinuvining buzilishi va yurak-qon tomir patologiyalarining rivojlanishining oldini olishning asosiy yo'nalishlaridan biri kasallikning dastlabki bosqichlaridan boshlab glyukoza darajasini juda qattiq nazorat qilish taktikasidir. Bundan tashqari, glikemiyaning normallashtirish qandli diabetda yurak-qon tomir asoratlarining asosiy omillaridan biri bo'lgan trombogenik potentsialni kamaytirishga yordam beradi. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlarning ko'pchiligida noto'g'ri ovqatlanish asosiy omil hisoblansada, aksincha o'rganishlarning ko'pchiligi qattiq ruhiy stress natijasida vujudga kelishini ko'rsatmoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Qandli diabet (lot. *diabetes mellitus*, «saxar kasalligi») — glyukozaning o'zlashtirilishi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan va insulin gormonining nisbiy yoki mutlaq yetishmovchiligi yuzaga keladigan endokrin kasalliklar guruhi hisoblanib, buning oqibatida giperglikemiya — qonda qand miqdorining turg'un oshishi kuzatiladi. Kasallik surunkali kechishi, shuningdek uglevod, yog', oqsil, mineral va suv-tuz metabolizmi buzilishi bilan xarakterlanadi [12].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1980-yilda dunyo bo'ylab 108 million odam diabetga chalingan bo'lsa, 2014-yilga kelib bu raqam 422 millionni ko'rsatgan [6]. 2021 yilda Xalqaro diabet federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 537 millionga yetgan [13], 2045 yilga kelib dunyo bo'ylab diabetga chalinish 700 millionga yetishi prognoz qilinmoqda [7].

2021-yilgi statistikada dunyoda diabet qayd qilinishi bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turadi, ya'ni diabet bilan kasallanganlar 116 million kishini tashkil qiladi. Xitoydan keyin Hindiston (diabet kasalligi bilan kasallangan 77 million kishi), keyin esa AQSh 31 million kishini tashkil qiladi [8].

Mamlakatimizda ham qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni ortishi kutilmoqda. Mutaxassislarining qayd etishicha, 2018-yil olib borilgan tadqiqotlar va Namanganda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida mamlakatimizda qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni (230 ming) kelgusida 4-5-martaga oshgani qayd etilgan. 2021-yil O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 mingdan ko'proqni tashkil etib, ulardan 2, 3 mingdan ortig'i – bolalarni tashkil etmoqda [10].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022 yil 26-yanvardagi «Endokrinologiya xizmatini takomillashtirish va ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 102-sonli qarorida 2022-2024 yillarda Respublika aholisiga endokrinologiya yordami ko'rsatishni rivojlantirish dasturi qabul qilingan bo'lib, unda belgilangan rejalarga ko'ra, respublikaning 40 yoshdan oshgan aholisida yiliga bir marta qandli diabet kasalligiga skrining o'tkazilishi va sohada ko'plab islohotlar o'tkazilishi qayd qilingan. Aynan mutaxassislar Kovid pandemiyasidan so'ng ushbu dardga chalinganlar soni ortgani, umuman diabet kovid asoratlaridan biri ekanligini qayd etishmoqda [11].

Jamiyatda yashovchi jamiki kishilarning o'z salomatligiga e'tibor qaratmasligi natijasida, kamharakatli va stressli jarayonlarning ko'p takrorlanishida qarama - qarshi holat hisoblangan kasallik-klinik ko'rinishlarda namoyon bo'ladigan patologik jarayon bo'lishi bilan birga psixologik nuqtai nazardan ojizlik tuyg'usi, to'kin hayotga qayta olmayman degan qo'rquv, har bir kishini sog'lom muhitdan ayiruvchi chegara, hasad, yurakdagi og'riq, insoniy mehrga tashnalikdir [1]. Shu nuqtai nazardan barcha kasallik, ayniqsa surunkali kechuvchi kasalliklarda ruhiy qo'llab-quvvatlash, bemor shaxsiga mehr berish, kasallikka nisbatan qo'rquvini kamaytirib, davolanishga motivatsiyasini oshirish, kasallik bilan og'rikan bemorning e'tiborini sublimatsiya qilish, kasallikka qarshi kurashda bemor shaxsi va uning atrofida qilish hayotini yaxshilashga xizmat qiladi [2].

TADQIQOT NATIJALARI.

Bunday jarayonlarda xorij tadqiqotlarida ko'plab kasalliklarning psixologik jihatdan o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin. Bular orasida qandli diabet bilan og'rikan bemorlarni psixologik yondashuvlariga doir bir qancha amalga oshirilgan tadqiqotlar alohida o'rin egallaydi. Jumladan rus olimi E.V.Surkovaning "Qandli diabetning klinik, psixologik va psixopatologik jihatlari" mavzusidagi tadqiqot ishi qandli diabetning klinik xususiyatlari va bemorlarning psixologik xususiyatlari, qandli diabet va depressiya, qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga diagnostika va terapevtik yordam ko'rsatish muammolariga qaratilgan. Olim tadqiqot ishida birinchi marta klinik, psixologik va psixopatologik xususiyatlarning o'zaro bog'liqligi qandli diabetning turli klinik toifalarini qamrab olgan bemorlarning keng namunasida o'rgangan. Shuningdek, ko'p jihatdan glyukemik nazorat darajasini belgilaydigan xususiyatlar to'plami (temperament va xarakterning o'ziga xos xususiyatlari, kasallikdagi nazorat o'chog'i, o'rganishga munosabat) aniqlangan. Tadqiqotda deyarli 20% hollarda qandli diabet ruhiy tushkunlik (siklotimik, distimik va reaktiv) bilan birga kelishi, ular kasallikning asosiy klinik xususiyatlari bilan psixosomatik bog'liqlikni ko'rsatmaydi, uning turi bundan mustasno (siklotimiya 1-toifa qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga xosdir) distimiya - 2-toifa qandli diabet bilan og'rikan bemorlar uchun) ekanligi o'rganilgan [4].

K.B. Vovnenko "Boshlang'ich maktab yoshidagi nogiron bolalarning hissiy va shaxsiy sohasining xususiyatlari: 1-toifa diabet misolida" mavzusidagi tadqiqot ishida 1-toifa qandli diabet bilan og'rikan kichik maktab yoshidagi bolalarda kasallikka bo'lgan munosabat turlarining psixologik xususiyatlari haqida to'xtalib o'tgan. Tadqiqotda ilk marotaba 1-toifa qandli diabet bilan og'rikan boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan solishtirganda hissiy va shaxsiy sohasining o'ziga xos xususiyatlari yuqori tashvish, tajovuzkorlik, ziddiyat, sotsializatsiya buzilishi, muloqot qilishda qiyinchiliklar, izolyatsiyada namoyon bo'lishi hamda,

hissiy va shaxsiy soha o'rganilgan. Natijada izolyatsiya, tashvish, psixologik stressning boshqa ichki belgilarida namoyon bo'lgan ichki muammolarni aniqlangan, tajovuzkorlik, huquqbuzarlik va boshqalar bilan ifodalangan 'motsionalholatlar tadqiq qilgan [5].

Milliy muhitimizda mamlakatimiz psixologlaridan G'.Shoumarov, E.G'oziyev, B.Qodirov, V.Karimova, Z.Nishanova, Z.Ibadullayev, Sh.Baratovlar salomatlik psixologiyasi, psixofiziologiya, psixogigena, tibbiy psixologiya, turli sohalarda psixologik xizmat masalalari bo'yicha, shuningdek, M.Karamyan, D.Ilxamova, D.Urazbayevalar turli xil kasalliklarda bemor psixikasini o'rganish holatlarini tadqiq qilganlar. Ammo qandli diabet kasalligi bilan og'rikan bemorlar psixologiyasini o'rganish bo'yicha psixologik tadqiqotlarda izlanishlar amalga oshirilmagan. Mamlakatimizda olib borilayotgan tibbiyot sohasidagi psixologik tadqiqotlarning ahamiyati bemorga psixologik yondashuv bilan davolash samaradorligini va hayot sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Shifokor va bemor munosabatlarida psixologik xususiyatlarning ahamiyati shundaki shifokor va bemor o'rtasida o'zaro tushunishni o'rnatish uchun eng muhim shartlardan biri bu qo'llab quvvatlash hissidir. Bemor shifokorga ishonch bildirishi bu uning muolajada faol bo'lishiga sababdir [3]. Empatiya bu munosabatda hamkorini yo'lga qo'yishning kalitidir. Shifokor o'zini bemorning o'rniga qo'ya olishi va bemor ko'zi bilan dunyoga qaray olishi muhimdir. O'z navbatida bemor ham shifokor "farishta" emas, u ham mutaxassis soha vakili ekanini unutmasligi kerak.

XULOSALAR.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda organizmda sodir bo'layotgan fiziologik jarayonlarni o'rganishning o'zi yetarli emas, shaxs psixikasini, xarakterini, temperamenti, emotsiyasini, dunyoqarashini aniq tahlil qilish hamda, hayotiy tajriba va munosabatlar ko'p jihatdan nafaqat asab va ruhiy jarayonlarning namoyon bo'lishi va rivojlanishini belgilaydi, shu bilan birga somatik va ichki kasalliklar, salomatlikdagi o'zgarishlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

1. Qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar bilan ishlaydigan mutaxassislar shaxsning individual xususiyatlarini inobatga olishi zarur.

2. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar bilan ishlovchi mutaxassislar va psixologlardagi kasbiy faoliyatga tayyorligini aniqlash va diagnostika qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish va shu orqali korreksion dastur ishlab chiqish muhimligi qayd etildi.

3. Qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlarning individual xususiyatlarini anglash, ular bilan bo'ladigan muloqot va munosabat tizimiga ta'sir qilishni inobatga olish, shuningdek, korreksion tadbirlar rejasini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Demak, bugungi kunda tibbiy psixologiyaning oldida turgan asosiy vazifalardan biri ham turli kasalliklarga chalingan, shu qatorda qandli diabet kasalligi tashxisi qo'yilgan bemor psixikasini o'rganish va ularda kasallik bilan kurashishda ichki psixologik zahiralarni ishga solishiga yordamchi kuch sifatida ko'maklashishdan iboratdir.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Дэвид Гарднер, Долорес Шобек Базисная и клиническая эндокринология, 2010. С.694.

[2] Исмаилов С.И. "Эндокринологиядан маърузалар", Т. 2008

[3] Потемкин В.В. Эндокринология, М.1998

[4] Е.В.Суркова -" Клинические, психологические и психопатологические аспекты сахарного диабета-2006 г - 235стр; Уразбаева Д. А. ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРДА КАСАЛЛИКНИНГ ИЧКИ МАНЗАРАСИ //ILIM hám JÁMIYET. – Нукус, 2020. -№2. – Б.39-42.

- [5] К.Б.Вовненко - “Особенности эмоционально-личностной сферы детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья: на примере сахарного диабета 1 типа”-2010 г – 172 стр
- [6] Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti [JSST], 2020 yil
- [7] Xalqaro diabet federatsiyasi [IDF], 2020
- [8] IDF Diabetes Atlas, 2019
- [9] https://t.me/Homiladorlik_Onalik_Ginekalogiya
- [10] <https://kun.uz/uz/news/2021/11/16/ozbekistonda-qandli-diabetga-chalinganlar-soni-malum-qilind>
- [11] <https://kun.uz/uz/news/2022/02/28/oshib-borayotgan-qandli-diabet-uni-davolash-va-profilaktika-qilish-rejalari>
- [12] <https://med360.uz/kasalliklar/qandli-diabet/>
- [13] <https://iz.ru/1249113/mariia-frolova/opasnyi-saxhar-pochemu-u-millionov-rossian-vyivliat-diabet>.
- [14] <https://daryo.uz/2021/02/24/qandli-diabetni-otkazib-yubormang-kimlarda-kasallanish-xavfi-yuqori/>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000